

ISSN 0976 559X

वागीश्वरी

संस्कृतविभागीया विज्ञ-वीक्षिता वार्षिकी शोधपत्री

संख्या-१४

VĀGĪŚVARĪ

Peer Reviewed Multilingual Research Journal

UGC approved Journal No. 41676

Volume - XIV

Department of Sanskrit
Assam University, Silchar
2019

Susmita Purkayastha
01/10/22

Contents

❖ कविवाङ्निर्मितिः कविप्रतिभा च - एका समीक्षा —ड० रातुल बुजरबरुवा	1
❖ Kalidasa's Environmental Awareness as Reflected in His Meghadutam —Dr. Kamal Lochan Atreya	6
❖ वेदकालिकशिक्षाव्यवस्था - एकं विश्लेषणात्मकमध्ययनम् —डॉ. छबिलाल उपाध्यायः	11
❖ A Study on <i>Kauṣṭhīya Arthaśāstra</i> and Goods and Services Tax (GST) – 2017: An Interface —Dr. Snigdha Das Roy	16
❖ Concept of <i>Sandhānakarma</i> (Plastic Surgery) in the Light of <i>Suśrutasaṁhitā</i> —Hiten Barman	26
❖ A Study on the Society as Revealed in the <i>R̥gveda</i> —Bhriḡu Rajkhowa	35
❖ बराकोपत्यकायाः बङ्गभाषिसमाजे परिलक्षिता विवाहविधि —Susmita Purkayastha	40
❖ कौटिल्य बर्णित न्याय व्यवहार पर्यालोचना —छपिकुल मिश्रा	45
❖ Concept of liberation in Yoga philosophy —Nitu Mani Roy	51
❖ A Study on some Females of the Mahābhārata: An inspiration to Modern Woman —Jnanashree Devi	60
❖ A Study of Society and Culture as reflected in the Aitareya Brāhmaṇa —Biswajit Rudra Paul	72
❖ योगदर्शने समाधिलाभाय ईश्वरस्वरूपम् —Kanchan Barman	84
❖ याज्ञवल्क्यस्मृतेः व्यवहाराध्याये विहङ्गमदृष्टिरेका —Shanti Pokhrel	91

वराकोपत्यकायाः बङ्गभाषिसमाजे परिलक्षिता विवाहविधि

Susmita Purkayastha

प्रस्तावना : भौगोलिकदृष्ट्या आसामप्रदेशस्य पूर्वप्रान्ते स्थितः बराकनद्याः नाम्ना ख्यातनामा बराकोपत्यका ६९२२ बर्ग-किमि परिमितां भूमिं व्याप्य विराजते । इयमुपत्यका बहुविधमिश्रजनजातीनां वासभूमिः । अत्र निवासितानां मध्ये भाषादृष्ट्या ये ममाजाः विद्यन्ते तेषां मध्ये बाङ्गाली, मणिपुरी, विहारी नेपाली च संख्यागरीष्ठा सन्ति । गृह्यसूत्रे उल्लेखित संस्काराणां मध्ये अस्यामुपत्यकायां निवासितानां संख्यागरीष्ठानां विभिन्न-भाषा-भाषि ममाजे व्यवहारः दरिदृश्यते । गृह्यसूत्रे वर्णिता-विवाहविधिः तथा वराकोपत्यकायाः बङ्गभाषिसमाजे प्रवर्तिता विवाहविधिमध्ये किञ्चित् सादृश्यं वैसादृश्यञ्च परिलक्ष्यते । अस्मिन् शोधपत्रे बङ्गभाषिसमाजे प्रचलितपरम्परा शास्त्रदृष्ट्या विवाहविधि च उपस्थापनस्य प्रयासः क्रियते ।

अधुनाप्यन्येभ्यः संस्कारेभ्यः विवाहसंस्कारः सर्वेभ्योऽधिकः प्रसिद्धः एवं महत्वपूर्णः चास्ति। 'अपत्नीकोऽयजियो वै पुरुषः' 'अपत्नीकस्य कर्मण्यनधिकारः' चेत्यादि शास्त्रवचनानि सन्ति । वैदिकसाहित्ये विवाहोऽप्येको यज्ञ एव मन्यते । अत एव विवाहं सम्पाद्य गृहस्थजीवने प्रवेश आवश्यको मन्यते । तदभावे मानवोऽयजियो यज्ञहीनो वाऽभिधीयते । तैत्तिरीयब्राह्मणे स्पष्टतया लिखितम् – 'अयजियो वा एष योऽपत्नीकः' ।¹ मनुना विवाहस्योद्देश्यम् एवं प्रोक्तम् -

उत्पादनमपत्यस्य जातस्य परिपालनम् ।

प्रत्यहं लोकयात्रायाः प्रत्यक्षं स्त्रीनिवन्धनम् ॥²

अनयोक्त्या धर्मसंस्कारत्वेन विवाहस्य विवेचनेन विवाहसंस्कारस्य त्रिविधमुद्देश्यं लक्ष्यते - धर्मकार्याणि, पुत्रप्राप्तिः, निसर्गजा रतिश्चेति । याज्ञवल्क्यस्तु विवाहस्य द्विधा उद्देश्यं वर्णयति - पुत्रपौत्रदिलाभः स्वर्गलाभश्चेति । धर्मकार्याणि अनुष्ठीयैव स्वर्गप्राप्तिः सम्भाव्यते ।

लोकानन्त्यं दिवः प्राप्तिः पुत्रपौत्रप्रपौत्रकैः ।

यस्मात्तस्मात् स्त्रियः सेव्याः कर्तव्याश्च सुरक्षिता ।³

विवाहमाध्यमेन स्त्रीपुरुषयोः कायिकः तथा मानसिकः सम्बन्धश्च स्थाप्यते । विवाहेन उभयः मानसिकपरिपूरकरूपेणापि उपस्थाप्यते । अतः विवाहपद्धतेः अपि समंजनस्य माध्यमेन वरवधोः

शोधदात्री, संस्कृत विभागः, आसाम विश्वविद्यालय, शिलचर

1 पा. गृ. सू. २.२.२.१३

2 म. स्मृ. ९.२७

3 या. स्मृ. १.३८

हृदयं संयुक्तं क्रियते ।⁴

धर्मशास्त्रग्रन्थेषु विवाहस्य अष्टभेदाः दृश्यन्ते ।⁵ अष्ट विवाहेषु ब्राह्मादिचतुष्टयं प्रशस्तं आसुरादिचतुष्टयं तु अधमं इति मन्यते । तेभ्यः भिन्नाः मन्ये नान्यः प्रकारः । सम्भाव्यते दरिद्रतया परिस्थितिबशाच्च विनिमयविवाहः सेवाविवाहो वा अद्यत्वेऽपि प्रचलित तेषां कापि ऐच्छिकी प्रथा नास्ति । अत एव एतादृशानां गणना न कृता । पारस्करस्य मतानुसारं ब्राह्मणस्य वर्णानुपूर्व्येण वर्णक्रमेण ब्राह्मणी-क्षत्रिया-वैश्यो तिस्रो भार्याः भवन्ति । वर्णानुपूर्वग्रहणात् न व्यूत्क्रमेण विवाहः । प्रथमा ब्राह्मणी । तत इतरे वर्णक्रमेण । 'द्वे राजन्यस्य' ।⁶ वर्णानुपूर्व्येण क्षत्रिया वैश्या चेति राजन्यस्य भार्ये भवतः । 'एका वैश्यस्य'⁷ सवर्णा एका वैश्यस्य भार्या भवति इत्युच्यते । परन्तु वर्तमान समये अस्मिन् समाजे एतत् नियमः स्वल्पः दृश्यते ।

बङ्गभाषिसमाजे परिलक्षिता परम्परा :

यद्यपि बङ्गभाषिसमाजे विवाहः शास्त्रमनुक्रियते तथापि प्रचलितपरम्पराणां तत्र प्राचुर्यं प्राथम्यञ्च सर्वत्र बहुलतया परिलक्षते । अधोऽनुक्रमेण बङ्गभाषिसमाजे परिलक्षिता परम्परा उपस्थाप्यते -

१. वाग्-दानम् : वाग्-दानम् वैवाहिककर्मणः प्रारम्भिकं कर्म अस्ति । वाग्-दानमेका मौखिकी स्वीकृतिः। पारस्करगृह्यसूत्रस्य भाष्यकारो गदाधरः प्रत्यपादयत् यत् वरस्य पित्रादिः वधुपितरं प्रार्थयेत् इति।

२. मङ्गलाचरणम् : वाग्दानानन्तरं मङ्गलाचरणमिति आचर्यतेऽधुना । मङ्गलाचरणे पात्रपक्षतः जनाः पुरोहितेन सह कन्यागृहे आगत्य वध्वै आशीर्वादं सिन्दुरतिलकञ्च प्रदाप्यन्ति।

अस्मिन् दिवसे विवाहस्य दिवसो निर्द्धारणो भवति । प्राचीनकाले तथा गृह्यसूत्रे ज्योतिषानुसारेण विवाहदिवस निर्द्धार्यते स्म । गृह्यसूत्रे वर्णितस्य विवाहस्य उत्तमः समयोऽस्ति उत्तरायणे तथा शुक्लपक्षे निर्द्धारिततिथिनक्षत्रेषु ।⁸ नक्षत्र दृष्ट्या उत्तरात् प्रारभ्य त्रिषु त्रिषु नक्षत्रेषु शुभममयः निर्द्धारितव्यः ।⁹

4 "समञ्जन्तु विश्वेदेवाः समापो हृदयानि नौ ।

सम्मानरिश्वा सन्धाता समुदेष्टी दधातु नौ ॥" पा. गृ. सू. १.४.१४

5 ब्राह्मो देवस्तथा चार्प प्राजापत्यस्तथामुरः ।

गान्धर्वो राक्षसश्चैव पैशाचश्चाष्टमोऽधर्मः ॥

6 पा. गृ. सू. १.४.१०

7 पा. गृ. सू. १.४.११

8 पा. गृ. सू. १.४.५

9 तदेव. १.४.६

३. ताम्बुलम् : मङ्गलाचरणात् परं विवाहात् पूर्वं ताम्बुलनागपत्रैः मोदकादिभिः स्वेष्टदेवमामन्त्रयते । निकटस्थं मन्दिरं गत्वा एतत् कार्यं सम्पाद्यते । 'पानेरखिलि' इति लोकवचनम् । युगपद् पञ्च वा ततोधिकाः स्त्रियः उलुध्वनिद्वारा पानेरखिलि विनिर्मय रौप्यशलाकया स्वर्णशलाकया च संबध्य गृहदेवतां स्वेष्टदेवतां वा उद्दिश्य सम्प्रदीयते ।

४. आद्यस्नानम् : विवाहात् प्राग् शुभवारे सन्ध्यानन्तरं वधुवरौ स्वस्वगृहे सुवासितजलेन स्नानं क्रियते । गृहस्य एकस्मिन् स्थाने आल्पनां विधाय तत्र मृत्तिकया धातुना वा निर्मितः घटः स्थाप्यते । घटस्योपरि रक्तवर्णेन स्वस्तिकाचिन्हं विधियते । घटोपरि-आम्रपत्रस्योपरि तिलकं पुनश्च घटे धान्य-दुर्वादि भवेत् । तस्य सन्निकटे एकां थालिकायां धान्य-दुर्वा-क्षीर-हरिद्रा-मुद्रादयः स्युः । कन्यां स्नापयित्वा अलङ्कारादिभिश्च अलङ्कृत्यते ।

५. अधिवासः : विवाहात् पूर्वसन्ध्यां वरपक्षीयाः सप्तस्त्रिभिः कन्यापक्षीयाः पञ्चस्त्रिभिः सह सवाद्यमङ्गलध्वनिभिः जलाशयं गत्वा जलमानीय वरं वधुं वा स्नापयित्वा नूतनवस्त्रं धारयित्वा लोकाचारमाश्रित्य गाथारूपं गानं गायन्ति नृत्यन्ति च विशेषभङ्गिमया यच्च धामाङ्गलनृत्यमिति विश्रुतम् ।

६. विवाहः : वध्वाः माता वरस्य वामहस्तं क्षीरेण प्रक्षाल्य अङ्गुलीयकं तस्य अङ्गुल्ये परिधारयति । अतपरं वरं विवाहार्थं नीयते । विवाहकाले दुहिता सप्तप्रदक्षिणं करति । प्रत्येकस्मिन् प्रदक्षिणस्यान्ते वरस्य पादाभ्याम् पुष्पं आविरं समर्प्यते । सप्तप्रदक्षिणानन्तरं पुष्पहारं प्रदीयते युगपत् उभयोः शुभदृष्टिः स्यात् इति भावनया ।

७. वैवाहिको होमः : वधुवरौ यज्ञकुण्डस्य समीपे उषित्वा ब्रह्मणः सन्निवद्धोभूत्वा वैवाहिकयज्ञे जुह्वतः। वराय पिता दुहिता सम्प्रददाति । सम्प्रदानानन्तरं वरः स्वकीय-अङ्गुष्ठया वध्वाः सीमन्ते सिन्दुरेण अलङ्करोति ।

८. वासि विवाहः : रात्रौ वरागमनात् परं वरयात्रिनामाप्यायनादनन्तरं विवाहकार्यं प्रारभ्यते । परदिने प्रातः काले सूर्यदेवं अर्घ्यप्रदानानन्तरं प्रभातविवाहः प्रारभ्यते यच्च वासीविवाह इति नाम्ना समाजे प्रचलितः । विवाहकार्यानन्तरं वरवध्वौ आशीर्वादं ददाति तदनन्तरं अङ्गुरीयकं चेत्यादिभिः क्रीडारूपं सम्पाद्याते । शुभसमये पुरोहितेन वरं सपत्नीकं गृहगमनाय निर्देश्यते । वरगृहं प्राप्तानन्तरं नववध्वां स्वागतादि अनुष्ठानं भवति । अत्र नववधुं गृहस्य सन्मुखे स्थिते मङ्गलघटे एकस्मिन्-पात्रे पादलेपनीभिः ('आलता' इति भाषायाम्) वामपादं प्रसार्य वधु गृहप्रवेशं करोति । अतपरं आशीर्वादप्रदानं वरस्य माता घृतदीपेन वध्वाः मुखदर्शनं, मुखदर्शनानन्तरं वरस्य माता वधुवरौ गृहाभ्यन्तरं नयति ।